

Uma herança para o conhecimento

Idio Fridolino Altmann *

Mestre em Educação pela Universidade La Salle, Canoas/RS, Brasil. Especialista em Gerenciamento de Projetos. Tecnólogo em Processos Gerenciais. Integrante do grupo de pesquisa Gestão Educacional nos diferentes contextos da mesma Universidade.

<http://orcid.org/0000-0002-5420-6894>

Recebido em: 02 mai. 2022. **Aprovado em:** 06 jun. 2022.

Como citar esta produção artística:

ALTMANN, Idio Fridolino. Uma herança para o conhecimento. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 11, n. 4, p. 212-213, dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8050758>

Concebido há muitos séculos, hoje vivo no mundo globalizado. Apresento-me em diversos idiomas e em diferentes formas, mas principalmente carrego, ao longo da minha existência, as palavras.

Palavras que podem contar histórias fictícias, reais, de mistério, engraçadas, tristes, de romance, aventuras ou desventuras, mas principalmente transmito ao mundo o conhecimento.

Se me manifesto por meio da poesia, sou eu o interlocutor que propõe o diálogo entre o leitor e o poeta, que em suas palavras culminam os mais lindos sentimentos, emoções e vivências de um passado. Ainda, o mais instigante para o autor é a capacidade da criação de um mundo abstrato, vindo da sua imaginação muitas vezes revelado por metáforas.

Mesmo estando no presente, posso viver o passado, retratando histórias dos antepassados, outras civilizações, a humanidade e sua evolução no tempo e no espaço. Se não estou no passado, posso estar no presente, mas não somente para ditar a contemporaneidade, mas para descrever o futuro através da ficção, uma obra surgida da criatividade do autor, que leva o leitor a um ambiente de pura imaginação.

*

idio.altmann0075@unilasalle.edu.br

Nem sempre me expesso por palavras, pois, quando me calo, não é por ausência das palavras, mas para expor, através das imagens, o que as palavras não conseguem revelar, e assim, vindo a descrever mais que mil palavras.

Não importa a temática, sei que, de alguma forma, transmito conhecimentos, pois o ser humano, através da hermenêutica, encontrará as respostas para os seus questionamentos.

Autora, autor, autoras, autores estes são os meus criadores, que proporcionam a minha vida, a razão da minha existência; que por meio das palavras constituem a herança de conhecimento doada para a humanidade, e assim, estando comigo, irão aprender.

Por fim, ao me ler, você irá me conhecer, e, conhecendo-me, você nunca mais estará sozinho, pois serei para sempre o seu amigo e companheiro, pois estarei sempre presente em todas as suas leituras.

Posto isto, revelo-me, sou eu o livro...